

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эркин Нуриддинов УЗБЕКИСТАН - КИТАЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ.....	4
2. Nazokat Abdullaeva THE ROLE OF THE KOREAN DIASPORA IN THE DEVELOPMENT OF THE KHOREZM REGION'S ECONOMY IN THE LATE 1940 s-1980 s.....	10
3. Азизбек Бадалов ФАРҶОНА ВИЛОЯТИДАГИ ДАСТЛАБКИ ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК УЧАСТКАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	15
4. Qunduz Bakdurdiyeva XORAZM VOHASIDAGI AN'ANAVIY ZARGARLIK BUYUMLARI (Boshga taqiladigan taqinchoqlar misolida).....	25
5. G'ulom Jumamurotov O'RTA OSIYO HUDUDIGA MONGOLOID IRQIGA MANSUB BO'LGAN XALQLARNING KIRIB KELISHI TARIXI.....	32
6. Икрамбек Джуманиязов ТАРИХНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	37
7. Gulnora Yuldasheva, Farida Suguraliyeva O'ZBEKISTON MA'NAVIY BOYLIĞI VA MADANIY HAYOTINING O'ZGARISHI.....	44
8. Абдуқодир Зоҳидов БЕРУНИЙНИ КАШФ ЭТГАН 3 БУЮК ЖАСОРАТ, ТАҲҚИҚОТЛАР ТАФСИЛОТЛАРИ, 2023-ЙИЛГИ ХАЛҚАРО АНЖУМАН МУАММОЛАРИ.....	49
9. Xushnudbek Mamadaliev FARG'ONA VODIYSIDA SHAHARLARNING "ESKI" VA "YANGI" QISMLARI (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLAGI).....	68
10. Анварбек Омонов ОҲАНГАРОН ВОДИЙСИДАГИ ИЛК ПАЛЕОЛИТ ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТОШ ИНДУСТРИЯСИГА ДОИР.....	79
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИ АҲОЛИСИ ТАРИХИЙ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДА.....	89
12. Axmedjon Yusupov ILK SAK-MASSAGET QABILALARIDA HARBIIY ISH HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR..	96

Xushnodbek Islomjonovich Mamadaliev,
tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

FARG'ONA VODIYSIDA SHAHARLARNING “ESKI” VA “YANGI” QISMLARI (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLARI)

For citation: Khushnodbek I. Mamadaliev. “OLD” AND “NEW” PARTS OF THE CITIES OF THE FERGHANA VALLEY (SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY – EARLY 20TH CENTURY). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 7, pp.68-78

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12726492>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Rossiya imperiyasi tomonidan Qo‘qon xonligining bosib olinishidan keyin vodiy shaharlarining hududiy tuzilishi va boshqaruv tizimidagi o‘zgarishlar, Shaharlarda “yangi” va “eski” shahar qismlarning vujudga kelishi, va ular orasidagi tafovut jihatlari, shahar aholisining ijtimoiy hayotidagi o‘zgarishlar, atroflicha ilmiy asosda yoritilgan.

Mustamlakachilarining olib borgan siyosati Farg‘ona vodiysi shaharlarida “yangi” shaharlarga berilgan e’tibor, “eski shahar” qismidagi aholi hayotini qiyinchilik girdobiga su’niy holatda tortilishiga olib kelishi, mazkur davr urbanizatsiya va deurbanizatsiya jarayonlar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: O‘rda, Yangi shahar, eski shahar, temir yo‘l, bozor, park, yangi Mag‘ilon, Daha.

Хушнудбек Исламжонович Мамадалиев,
доктор философии (PhD) по истории

“СТАРЫЕ” И “НОВЫЕ” ЧАСТИ ГОРОДОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА – НАЧАЛО XX ВЕКА)

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются изменения территориальной структуры и системы управления долинными городами после завоевания Коканского ханства Российской империей, возникновение в городах «новых» и «старых» городских частей, а также различия между ними, изменения в общественной жизни жителей города, освещенная на научной основе.

Политика колонизаторов, внимание, уделяемое «новым» городам в городах Ферганской долины, тот факт, что жизнь населения в «старой городской» части была искусственно втянута в водоворот трудностей, процессы урбанизации и дезурбанизации этого периода. **Ключевые слова:** деревня, Новый город, старый город, железная дорога, рынок, парк, Новый Магилан, Даха.

Khushnubek I. Mamadaliev,
Doctor of Philosophy (PhD) in history

“OLD” AND “NEW” PARTS OF THE CITIES OF THE FERGHANA VALLEY (SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY – EARLY 20TH CENTURY)

ABSTRACT

This article examines changes in the territorial structure and management system of valley cities after the conquest of the Kokan Khanate by the Russian Empire, the emergence of “new” and “old” urban parts in cities, as well as the differences between them, changes in the social life of city residents, illuminated on a scientific basis.

The policy of the colonialists, the attention paid to the “new” cities in the cities of the Fergana Valley, the fact that the life of the population in the “old urban” part was artificially drawn into the whirlpool of difficulties, the processes of urbanization and deurbanization of this period.

Index Terms: village, New town, old town, railway, market, park, New Magilan, Daha.

Dolzarbligi:

Barcha tarixiy muammolar qatori O‘zbekistondagi eng qadimiy shaharlar tarixi sovet davrida xolisona yoritilmadi. Vaholanki, shaharlar tarixini o‘rganish Vatan tarixining muhim tarkibiy qismi sifatida davlat va mamlakatning tarixiy rivojlanish jarayonini yaqqol ko‘rsatib beradi. Shu o‘rinda O‘zbekistonning qadimiy shaharlari tarixini o‘rganish mamlakatdagi taraqqiyot o‘choqlarida tarixiy jarayonlarning ahamiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi. Bu o‘z navbatida davlat xamda jamiyat taraqqiyotining hozirgi va kelgusi davrlarida kechadigan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlari uchun tegishli xulosalar chiqarish imkonini beradi. Zero, shaharlar davlat va jamiyatning tarkibiy qismi, ajralmas bo‘lagi sifatida jamiyatning barcha a‘zolari manfaatlarini hisobga olgan xolda rivojlanib boradi hamda mamlakat taraqqiyotining o‘ziga xos jihatlari mujassamlashtiradi. Binobarin, mintaqaviy tarixsiz, mamlakatning bir hududida kechgan va hozirda ham davom etayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning tahlilisiz bir butun davlatning yaxlit tarixini tasavvur etib bo‘lmaydi.

XIX asr oxiri – XX asr boshlari Turkiston xalqlari tarixida shiddatli o‘zgarishlar davri bo‘ldi. Bu davrda shaharlar ijtimoiy-iqtisodiy xayotida ham muhim o‘zgarishlar ro‘y berdi. Tarixiy taraqqiyot jarayonida shaharlar o‘z qiyofalarini doimo o‘zgartirib borgan va shu bilan birga ularning jamiyatda tutgan rollari ham oshib borgan. Hozirgi kunda Vatanimiz shaharlari tarixini chuqur va har tomonlama o‘rganish tarixchilarning eng muxim vazifalaridan biridir. Ana shu jihatdan Farg‘ona vodiysi shaharlari tarixini yoritish masalasi ham dolzarb masalalardan biridir.

Metodlar va o‘rganilganlik darajasi:

Tadqiqot ishida umum qabul qilingan tarixiy metodlar – tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo‘lib, unda Farg‘ona vodiysi shaharlari tarixi, Rossiya imperiyasining bosqinidan keyin shaharlar tuzilishi, boshqaruv tizimi, shahar aholisining ijtimoiy hayotidagi tub o‘zgarishlar davriy nuqtai nazaridan qiyosiy tahlil etilgan.

Farg‘ona vodiysidagi shaharlar haqida ayrim ma‘lumot beruvchi F.A. Azadaev, I. Azimov, V.A. Akramov, Z.M. Akramov, V.Galiskiy va V. Ploskix, H.Z. Ziyoev, Y. Qosimov, S.M. Krukovskaya, A. Muxtarov, V.A. Nilsen, M.Raximov, Yu.A. Sokolov, G. Tashpulatov, S. Tillaxodjaev, T. Yuldashev, A. Gafurov, I.To‘xtasinov, N.Fayziddin o‘g‘li, Muhammad Hakim, Muhammad Hofiz o‘g‘li, E.Xodjiev, R. Xolmatov, G.N.Chabrov, A. Sharafiddinov asarlarni ham shu hisobga qo‘shish mumkin.

Tadqiqot natijalari:

XIX asrning ikkinchi yarmida mahalliy Farg‘ona vodiysi shaharlari radial-konsentristik (radius bo‘ylab bitta markazga ega bo‘lgan) tuzilishga ega bo‘lgan. Shaharlar xom g‘isht yoki paxsadan bino qilingan doirasimon mudofaa devorlar bilan o‘rab olingan bo‘lib, bir nechta darvozalardan o‘tgan asosiy ko‘chalar orqali shaharning markaziga borilgan. Markazda esa hashamatli va mahobotli binolardan hukmdorning o‘rdasi, katta madrasalar, xonaqoh va masjidlar

bo'lgan. Bu binolar bir yoki ikki qavatli, aksar holarda pishiq g'ishtdan barpo etilgan bo'lib, ular hovli va uning atrofida qurilgan uylardan iborat bo'lgan. Bu binolar o'zlarining katta hajmlari, me'moriy mahoboti, peshtoqlarining yorqin bezaklari bilan atrofidagi bir qavatli loydan qilingan uylardan ajralib turgan.

1876 yili xonlikka barham berilgandan so'ng vodiy shaharlari, ya'ni Qo'qon, Marg'ilon, Andijon, O'sh, Chimiyan, Namangon va Chust uezdlarga bo'lindi[1]. Bu shaharlarning aksariyatida "yangi" qismlarning qurilishi boshlanib ketdi. Yangi rus ma'muriyati va harbiy garnizon bu shaharlardagi xon yoki beklarning qasr va istehkomlarida joylashgan edi. Hukumatdan chetlashtirilgan mahalliy hukmdorlarning mulklari Rossiya davlati mulkiga aylantirildi. Biroq mahalliy aholining mulk va binolari daxlsiz bo'lgan. Rus ma'muriyati zarur bo'lgan holda ularni ijaraga olib yoki sotib olardi.

Ruslar bosqinidan keyin rus harbiy muhandislari ruslar yashaydigan manzilgohlarni shaharlarning eski qismida loihalashtirib, joylashtirganlar. Bu manzilgohlar "rus" yoki "yangi shahar" deb atalgan. "Eski" va "yangi" qismdan iborat shaharlarni "ikki strukturali" yoki "ikki qismli" shahar deyish mumkin[2]. Farg'ona vodiysidagi barcha shaharlar Yangi va Eski Marg'ilondan tashqari shunday "ikki qismli" bo'lgan.

O'rganilayotgan davrda vodiy shaharsozligidagi o'zgarishlar O'rta Osiyo temir yo'lining ishga tushirilishi bilan uzviy bog'liq. Samarqand- Toshkent-Andijon yo'nalishidagi temir yo'lining ishga tushishi natijasida vodiy mintaqaning shiddatli tovar ayriboshlash jarayoniga tortildi va bu erga arzon qurilish materiallarining olib kelinishiga ham sabab bo'ldi. Mintaqa tovar va pul ayriboshlashiga asoslangan kapitalistik munosabatlariga tortildi. Bu davrda Farg'ona vodiysidagi shaharlarning "yangi" qismlarida savdo-sanoat va uy-joy qurilish ishlari ancha rivojlandi[3].

Mutaxassislar o'lkadagi temir yo'l qurilishi bilan bog'liq holda vodiydagi shaharsozlikni ikki davrga bo'lganlar. Birinchi davr, XIX asrning oxirgi choragini o'z ichiga olib, bu davrdagi rus shaharlari asosan mahalliy qurilish materiallari asosida barpo etilgan. Ikkinchi davr esa, XX asrning 20-yiligacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Bu davrda temir yo'l orqali olib kelingan arzon qurilish materiallari asosida shaharlar bino etilgan, ba'zi qurilish mollari shu erda ham ishlab chiqarishi yo'lga qo'yilgan.

Farg'onaning ettita asosiy shaharlari umumiy bo'lgan tamoyillardan tashqari, shakllanishi va rivojlanishi bo'yicha o'ziga xos bo'lgan strukturaga ham ega bo'lgan.

Farg'ona vodiysida eng katta shaharlardan biri bu Qo'qon (manbalardagi Xavoqandi latif – latif Xo'qand) bo'lgan. Uning shahristoni 19 km.lik xandaq va mudofaa devori bilan o'rab olingan bo'lib, 12 darvozasi bo'lgan[4]. Shaharning ikkita markazi - biri hukmdor O'rdasi atrofida, ikkinchisi Chorsu bozorining maydonida bo'lgan shu markazlarda madrasa va Jome masjidida joylashgan edi[5].

Qo'qon shahri 1876 yildan Farg'ona viloyatining mamuriy markaziga aylandi[6]. Bosqinchilarning harbiy boshqaruvi, garnizoni va ma'muriyati shahardagi eng obod joyi Xudoyorxonning 1870 yili bino qilgan O'rdasida joylashtirildi. Keyinroq xon o'rdasining janubi-g'arbiy qismidagi hududa ruslarning istehkomi barpo etildi. O'rdaning mudofaa devori General Skobelev farmoni bilan "erli aholini qo'rqitish uchun" butunlay portlatib yuborildi[7].

1876 yili Qo'qonning iqlimi sharoiti va sanitariya holatining yomonligidan (albatta ruslar nuqtai-nazaridan) harbiy boshqaruv Yangi Marg'ilonga ko'chirildi. Qo'qonda kichik bir garnizon qoldirilib, u uezd markaziga aylantirildi. Biroq Qo'qon aholisi soni, savdoning rivoji va ishlab chiqarish bo'yicha vodiya etakchi o'rinni egallagan. 1883-1884 yillarda shahar yangi qismining bosh loihasi ishlab chiqarish va uni hayotga tatbiq qilish uchun eski shaharga yaqin joy tanlandi. Tibbiyot xodimlari bunday ma'qul joy shaharning janubida joylashgan Avg'onbog'ni ko'rsatdilar[8]. Lekin ma'muriyat shaharning eski qismidagi xon O'rdasi atrofini ma'qulladilar. Ba'zi olimlar rus ma'muriyatining bu qarorini xato, tez iqtisodiy foydani ko'zlab qilingan ish deb, xulosa qilganlar. Bu qaror shaharning keyinchalik "erkin" rivojlanishiga mone'lik qilgan[9]. Shaharning rivojlanishiga shahar "eski" qismidagi er narxining oshib borishi, to'sqinlik qilgan. Vaholonki buning asosiy sababi bosqinchilarning shahar markazini egallab xuddi shu joyda eski hukmdor hukumati binosida yangi ma'muriyatini barpo etib, mahalliy aholiga kuch-qudratini ko'z-

ko'z qilishdan iborat edi. Bosqinchilar O'rdadagi joy etarli bo'lganidan u erda harbiylarni, ma'muriyatini joylashtirib, cherkov (qabulxona va taxt turgan xonada), erkaklar va ayollar uchun gimnaziya, telegraf, pochta va boshqa xizmatlarni tashkil etdi[10]. Vodiyning boshqa shaharlarida ruslarning "yangi shahar" qismlari shaharning chekkasida barpo etilib, alohida istehkomlar va turar-joylarning ko'proq qurilishiga olib keldi.

XX asrning boshlariga kelib Qo'qon shahrining "yangi qismi" (rus qismi) to'g'riburchakli ko'chalardan iborat bo'lib, ular g'arbga qarab Rozenbax shohko'chasi bo'ylab yoyilgan edi. Rozenbax ko'chasining o'rtasidan janubga qarab temir yo'li vokzali tomon Skobelev prospekti bo'lgan. Shaharning ma'muriy va jamoat markazi o'rda atrofida, ikki shohko'cha burilishi joyida esa shaharning savdo markazi joylashgandi.

XX asrning 10-yillarida shahar me'mori M.Mauer shaharning asosiy planini tuzadi. Uning taklifiga binoan Rozenbax ko'chasining ikki tarafi to'g'ri burchaklarga bo'linib, uni kesib o'tadigan ko'chalar o'tkazilishi kerak edi. Shaharning "eski" qismi esa to'rtta doira shaklida O'rdadan Chust, Rishton, So'x va Avg'on darvozalariga olib boradigan ko'chalar bilan kesilishi lozim edi. Shunda O'rda markazi yana Piyon bozor, Go'sht bozor orqali Chorsuga ulanib qoldi. Markaz tez va qulay holatda shaharning chekkalari bilan aloqa o'rnatishi oson edi. Biroq M.Mauerning bu rejasi moliyaviy sabablarga ko'ra amalga oshmay qoldi[11].

Kartograf va o'lkashunos olim M. Pashenkoning 1920 yilgi Qo'qon shahri rejasiga ko'ra, shaharning "yangi qismi" o'rtasidagi shahriston janub-g'arbi tomonga cho'zilib, temir yo'l bo'ylab kengayib borgan. Shu hududda shaharning sanoati shakllangan. Rejaga ko'ra, ikkita shohko'cha kesishadigan, ya'ni Russkiy Kokand deb nomlangan joyda juda hashamatli va boy memoriy binolar, banklar, savdo ahlining dang'illama hovlilari qurildi.

1908 yili Rozenbax shohko'chasining sharqida shaharning cherkov binosi qurildi. Cherkov binosi shahar markazining barcha burchaklaridan ko'zga tashlanib, hajmi jihatdan Qo'qon shahrining "yangi qismi"ga mahobatlik baxsh etardi[12].

"Eski" shaharda ham yangi savdo-sanoat firmalarining ombor va magazinlari qurildi. Jumladan, 1909 yili avstriyalik savdogar V. Kox Katta Chorsudagi ijaraga olinadigan do'konlari ustiga ikkinchi qavatni barpo qildi. Katta Chorsudagi maydoniga 1900 yili tosh bilan to'shalgan Eski Xo'jand va Bolshaya bazarnaya ko'chasi ham bog'langan edi[13].

Qo'qon shahridagi "yangi" va "eski" qismlarining chegarasi Qo'qon-soy bilan chegaralanib, Qo'qonning evropaliklar yashaydigan qismi 1917 yilga kelib, 5,9 kv.km. tashkil etgan.

Farg'ona vodiysida ruslar tarafidan alohida bir reja bilan barpo etilgan shaharlardan biri Yangi Marg'ilon (bugungi Farg'ona) shahridir. Rus harbiy ma'muriyati Qo'qon shahri iqlimini sog'liq uchun zararli, vodiyning jug'rofiy markazidan uzoq deb topdi. Farg'ona gubernatori qarori bilan maxsus komissiya viloyatning yangi markazi uchun sanitar va hududiy jihatlardan mos keladigan joyni tanlashi lozim edi. Gubernator Skobelev talabiga binoan Eski Marg'ilonning yonidan bir maydon tanlab olindi[14].

Turkiston general-gubernatori K.P.Kaufman bu qarorni ma'qullab, komissiyaning bayonnomasiga "Viloyat shahari Marg'ilonida barpo etilsin va u erda imkoni boricha kattaroq zaxiramizni joylashtirilsin..." degan rezolyusiya qo'ydi. 1876 yil 13 apreldagi Oliy buyruqqa binoan viloyat markazi Qo'qondan Marg'ilonga ko'chirildi.

Qayd etish kerakki, Rus ma'muriyatining viloyat yangi markazini tanlash va uni barpo etishda arxiv ma'lumotlari qiziqarli ma'lumot beradi. Marg'ilon 1875 yili sentyabr oyida bosqinchilar tomonidan egalangach, keyingi yili bahoridan uning janubiy devorlari yaqinida yangi shaharning qurilishini boshladilar. Avval Yangiqo'rg'on (Turoq qo'rg'on)da shahar devoridan 170 sajen (357m.) uzoqlikda, Jilmon va Yoyilma darvozalari yaqinida ruslarning dastlabki harbiy istehkomi qurildi.

Yangi Marg'ilon vodiydagi ruslarning mahalliy aholidan alohida joylashgan va faqat bitta Yevropa qismidan iborat bo'lgan shahri edi. Uning qurilishining birinchi bosqichida barcha jamoa, ma'muriy va savdo markazlari, shahar xiyoboni barpo etildi. Yangi Marg'ilon obod, ko'klamzor va salqin shaharga aylandi. Biroq, ikkinchi bosqichda shahar temir yo'ldan uzoq bo'lganligi uchun, savdo-sanoat munosabatlarining rivojlanishi davrida boshqa shaharlaridan ancha orqada qoldi.

Qo‘qon, Andijon va Namanganda kapitalizmga xos bo‘lgan yangi uslubdagi binolar ko‘proq qurila boshlagan davrda, Yangi Marg‘ilon Farg‘ona viloyatining rasmiy harbiy-ma‘muriy markazi sifatida faoliyat olib borardi, xolos. Bu shaharda faqat madaniy hayot yuqori sur‘atda rivojlangan edi (bu erda kutubxonalar, turli jamiyatlar, muzey bo‘lgan, artistlarning tez-tez gastrollari bo‘lib turgan).

Eski Marg‘ilonning XIX asr oxirida 12 darvozasi bo‘lgan[15], Shahar markazi qal‘aning shimolida joylashgan edi. Ruslar bosqini davrida shahar mudofaa devori ancha buzilgan bo‘lsada biroq, u bog‘u-rog‘lar soyasida ko‘milib ketgan, toza va obod shahar bo‘lgan. Shaharda eng obod va go‘zal joy xon bog‘i bo‘lgan. Bu bog‘ Xudoyorxon davrida evropocha uslubda, keng xiyobonlari bilan barpo etilib, turli mevali daraxtlardan alohida-alohida bog‘chalari bo‘lgan. Birgina uzumlarning 20 dan ortiq navi shu bog‘da parvarish qilingan. 1890 yildan keyin bu erda yangimarg‘ilonlik (evropaliklarning) ommaviy sayillari, tomosholari bo‘lib turgan. Aholi bog‘dorchilik, g‘allachilik bilan bir qatorda jun, qog‘oz va ipak matolar to‘qishi bilan mashg‘ul bo‘lganlar.

Eski Marg‘ilon ma‘muriy jihatdan to‘rtta daha: Qalandarxona, Safilto‘da, Toshmazor va Mashadga bo‘linib, 4 volost, 4 qozi va 361 ellikboshi tomonidan boshqarilgan. Ular rus polismeysteri, pristavlar va uezd boshlig‘iga buysungan. Markaz bo‘lmagan bu shaharda faqatgina bir nafar uchastka pristavi yashagan.

Eski Marg‘ilon nihoyatda sekinlik bilan rivojlangan. Rossiya mustamlakachilik ma‘muriyati uning obodonchiligi va har tomonlama taraqqiy topishiga kam ahamiyat berardi. Uning sanoati ham orqada edi: 1890 yilgacha bu erda bitta paxta tozalash zavodi va bir nechta teriga ishlov beradigan kosibchilik korxonalari bo‘lgan.

Farg‘ona vodiysidagi yana bir katta shahri Andijondir. Shahar 40° 49° 49° shimoliy kenglik va 41° 58° 38°° sharqiy uzunlikda, dengiz sathidan 1500 fut balandlikda joylashgan. 1876 yili yanvarida Andijon va undan uzoq bo‘lmagan Asaka qal‘asi ruslar tomonidan bosib olingach, Andijon u‘ezd shahari sifatida Farg‘ona viloyati tarkibiga kirdi.

1877 yili “Rus Andijon”i nomini olgan shaharning evropacha qismini qurish rejalashtirildi va u shaharning janubi-sharqidagi bir tepalikda barpo etildi. Oradagi maydonda bir uezd shaharchasini barpo qilish mumkin bo‘lgan. Gul tepada joylashgan qal‘adan shaharning eski qismigacha keng va to‘g‘ri bir shohko‘cha (bugungi Navoiy prospekti) o‘tkazildi. 1879 yili Andijon va O‘sh shaharlarining memori injener-poruchik Neminuqiy taynlangandan so‘ng yangi shaharning qurish ishlari tezlashib ketdi[16].

1898 yili Samarqand-Andijon temir yo‘lining oxiri shaharning eski va yangi qismi chegarasida qurildi. Shaharning ikki qismi rivoji uchun bir xil imkoniyat yaratgan bu yo‘lining vokzali shohko‘chaning boshida qurildi. Bir qavatli temir yo‘l vokzali binosi tarhini arxitektor G. Svarichevskiy chizgan va u pishiq g‘ishtda qurilgan bo‘lib hozir ham saqlanib qolgan.

Andijon shahrining keyingi rivojini ikkita fojiali hodisa belgilab berdi. 1898 yilgi xalq qo‘zg‘oloni bostirganidan so‘ng 1899 yili Oliy farmonga binoan 286 desyatnani tashkil qiladigan Andijon atrofidagi qishloqlarning erlari musodara qilinib, yangi shahar ixtiyoriga berildi. Bu erlarning bir qismida harbiylar joylashtirilib, o‘ndan bir qismida esa uy-joylar qurildi, qolgan joylar chorva va ekin uchun ajratildi. 1910 yilga kelib shaharning evropa qismi kengayib, temir yo‘l bo‘ylab uning janub-sharqida to‘rttadan to‘g‘ri prospekt va ko‘chalar qurilib, yangi shahar trapesiya shakliga keltirdi.

Ikkinchi voqea bu 1902 yili 3 dekabr sodir bo‘lgan zilzila edi. Zilzila natijasida shaharning eski qismida yuz mingalab odamlar halok bo‘lib, o‘n mingdan ortiq uy-joylar vayron bo‘lgan. Yangi rus shahrida esa 161 uy-joy buzilib ketdi. Andijonliklarga yordam tariqasida 200 ming rubl ehson qilindi, hukumat ham 300 ming rubl ajratdi[17].

Shunday qilib, XX asr boshlaridagi Andijon shaharsozligida, birinchidan, funksional zonalarning aniq differentsiatsiyasi, ya‘ni savdo va jamoat markazlari, aholi yashaydigan joy, parklar va sanoat tumanlarining alohida shakllanishini, ikkinchidan, ifodali shaharsozlik majmualar va tugunlarning paydo bo‘lishi, ularning miqdori va badiiy darajasi Andijon shaharsozligini vodiyning boshqa shaharlaridan ajratib qo‘yadi.

Vodiyning yana bir shahri Namangan. 40° 59' shimoliy kenglik, 41° 17' 36°° sharqiy uzunligida, 1500 fut dengiz sathidan balandlikda, Yangi ariq bo'yida joylashgan. Yangi ariqni 1816-1821 yillarda amir Umarxon hashar usuli bilan barpo ettirgan bo'lib, uzunligi taxminan 80 verstga teng. Yangiariq to Namanganga kelgunicha undan 55 ta ariq suv olib, uning suvi 47 ta tegirmonni harakatga keltirgan. Undan 16 qishloq va 36 ta qipchoq qishloqlari suv bilan ta'minlangan[18]. Shu davrdan boshlab Namangan shahri kengayib, rivojlana boshlagan. Bosqinchilar uni 1876 yilda bosib olgan va uezd shahriga aylantirgan. Ruslarning ma'muriyati va xarbiy garnizoni eski Namanganning g'arbida joylashtirildi[19].

1878 yili bahoridan general-gebernator K.Kaufman tasdiqlagan bosh reja asosida (genplanning muallifi noma'lum) Namangan shahrining rus qismi radial-yoysimon sistema asosida qurila boshlanadi. Shaharning yangi qismi eski qismidan shimoldagi Yangiariqqa qarab, tarqalayotgan nurga o'xshab yarim ochilgan elpig'ichdek cho'zilib, to'rtta ko'cha kesib o'tadigan beshta prospektga bo'lindi. Yangi shaharning shimolidan keng Nikolaevskaya ko'chasi o'tgan[20]. 1900 yilgi asosiy rejaga qaraganda shaharning eski va yangi qismlari orasidagi istehkom maydonini janubdan kesib o'tgan Bazarnaya ko'chasi bo'lgan[21].

1890 yilda bu qismda istehkom, cherkov (1894 y.), Nikolaev ko'chasida esa uezd hokimining uyi, shahar shifoxonasi, uezd mahkamasi, rus-tuzem maktabi, Ilyayev zavodi faoliyat ko'rsatgan.

XIX asrning oxirgi choragida Namangan shahrining yangi qismida to'g'ri va keng ko'chalar yaxshi aeratsiya, yagona ma'muriy, savdo, ibodat, sanoat markaziga ega bo'lgan shahar barpo etildi. Biroq ko'pfunksional shahar markazida sanoat xududini paydo bo'lishi shu davr Namangan shahrining salbiy tomoni bo'lgan[22].

XIX asrning oxirida viloyatga temir yo'lining o'tkazishi bilan Namangan sanoati ham rivojlanib ketdi[23]. "Rus Namangan"ni paxta markaziga aylandi, zavod va fabrikalarning soni oshib bordi. Shaharning yangi qismini kengayishi uchun uezd boshlig'i Arvanitaki 1899 yilda Yangi ariq va Rozenbax ariqlari orasidagi bo'sh 37 gektarli maydonda har biri 113 ta uchastkadan iborat 10 ta kvartal barpo etishni taklif qildi. Bu cheklar evropoliklarga ikki yil davomida haqini to'lash sharti bilan uy-joy uchun berildi. Natijada yangi shahar eski qism bilan tutashib, mahalliy aholi yashaydigan qismni shimolga qarab kengayishini oldini oldi.

1906 yilda Arvanitaki ikkinchi marotaba shaharning ruslar qismini kengaytirish loyihasini ishlab chiqdi. Rejaga ko'ra yangi shahar hududini g'arbda joylashgan G'irvon qishlog'i erlari hisobidan kengayishi kerak edi. Biroq bu reja moliyaviy sabablarga ko'ra qisman amalga oshgan xolos.

1912 yili Yangi ariqqa karama-karshi tarzda Qo'qondan Namanganga temir yo'l tortildi. Endilikda arzon va yangi qurilish materiallari asosida shaharning eski va yangi qismi chegaralarida ikki qavatli binolar qad rostladi. Ularning birinchi qavatini savdo do'konlari bo'lsa, ikkinchi qavatini ijaraga beriladigan uylardan iborat bo'lgan. Shaharning ba'zi vazifalarni ijro etadigan xizmat ko'rsatish majmualari shaharning shimoliy tarafiga ko'chirildi.

1909 yili mahalliy savdogar Abdullaev S. Lexanov loihasi binoan karkasli do'konlarni qurib, ularning tashqari qismini modern usulida bezatdi. Rozenbax arig'i va Averyanov bilan Skobelev ko'chalari kesishmasida sanoat xududi tashkil topdi. Shaharning ishchi markazi Skobelev ko'chasining sharqiga ko'chdi. Bu erda ikki qavatli banklar binolari qad ko'tardi. Kaufman va Averyanov radial ko'chalarida ajoyib shaharsozlik tugunlar va kompozitsiyalar barpo etildi. Bu erda qarama-qarshi bo'lgan ikkita burchakli uy qurildi. Ularning birinchi qavatida restoran va magazinlar, ikkinchi qavatida mehmonxonalar bo'lgan.

XX asrning boshlarida Namangan yagona va ko'p funksiyali markazdan yaqin atrofida joylashgan ma'muriy, jamoa va savdo markazlarga aylandi. Shaharning sanoat zonasi ham shahar chekasiga olib chiqilgani uning tuzilmasi va ekologik holatini yaxshilashga olib keldi.

Namanganning yangi shahari qurilishi jarayoni, memoriy g'oyalarining echimi va amalga tatbiqi uni viloyatning boshqa shaharlaridan ajralib turishiga sabab bo'ldi.

Shaharning ko'chalariga vodiyning rus shaharlariga o'xshab faqat ruscha nomlar qo'yilgan edi. Namangan yangi shaharida 1905 yilga kelib Baronskaya, Pushkinskaya, Granovskaya,

Golovachevskaya, Kaufmanskaya, Averyanovskaya, Peterburgskaya, Moskovskaya, Kievskaya, Novgorodskaya ko'chalari bo'lgan[24].

Chust 1877 yili Farg'ona viloyatining Chust uezdi markaziga aylantirildi. Ruslarning garnizoni va harbiy ma'muriyati sobiq bekning qal'a sida joylashtirildi. Bosqinchilar qal'a mudofaa imkonini kengaytirish va kuchaytirish uchun uning shimoli-sharqida katta yo'lga qaratib barbet qildilar. Istehkomning janubi-sharqida Chust bozoriga qarab ham barbet qurish rejalashtirildi, qal'a oldidagi maydonni bo'shatib, maydaroq esplanada barpo qildilar. Rus vrachlarning maslahati bilan bozor maydonidan 2 km. uzoklikda ruslarning yangi shahri uchun 10 gektar joyn tanlandi. Muhandis A.Рыжиков loyihasi asosida Chustning ruslar uchun shahar barpo etila boshladi. 1879-1880 yillari yangi shaharning asosini ikkita T-shaklida joylashgan ko'chalar tashkil qildi. A.Рыжиков loyihasida davlat muassasalarining binolaridan uezd ma'muriyati, sudyaning xonasi, qamoqxona, shifoxona, kazarma va uy-joylar qurishi ham rejalashtirilgan edi[25]. Sobiq bekka tegishli barcha erlar uezd hokimi uyiga birlashtirilib, park va bog'i saqlab qolindi. 1887 yili Chust uezdi Namangan bilan qo'shildi va Chust chekka shaharga aylandi. U erda faqat uchastka pristavi bo'lgan. Chustning yangi shahar qurilishi ancha susayib ketdi. Bu shaharda ruslarning hatto cherkovi bo'lmagan. 1901 yili rus maktabining devori mustahkamlanib, tomi tamirlangach ibodat uyi ochildi.

XX asrning boshlarida Namangan va Chust shaharlari paxta ishlab chiqarish markaziga aylanib savdogarlar va tadbirkorlar diqqatini torta boshladi. 1912 yili Qo'qon-Namangan temir yo'li Chust shoxobchasining qurilishi, Paxta tozalash zavodlarining ko'payishiga olib keldi.

1887 yili uezd markazi Namanganga ko'chirilgach, Chustning ruslar yashaydigan yangi qasmi asta-sekinlik bilan rivojlana boshladi. Bu rivojlanish XX asrning boshlarida temir yo'l kelishi bilan biroz jonlandi, obodonchilikka ahamiyat berila boshladi. Rus ma'murlari Koson, Qamishqo'rg'on, Olmos qishlog'i, eski Axsini dam olish uchun qulay deb belgilab, istirohat, bayramlar va yozning issiq kunlarida shu erlarga dam olishga borishganlar.

Farg'ona vodiysining sharqida Oqbo'ra daryosining ikki tomonida joylashgan O'sh shahri XVIII asrda Qo'qon xonligi tarkibiga kirdi. 1876 yili bu qadimiy shahar Turkiston general gubernatorligining Farg'ona viloyati tarkibiga kirdi. O'sh shaharining savdo va strategik ahamiyatidan kelib chiqib bosqinchilar bu erda katta bir garnizonlarini joylashtirdilar. Rus va evropoliklar uchun mo'ljallangan yangi shahar eski O'shning janubida, Oqbo'ra daryosining chap tomonida istehkom qurish bilan boshlandi. 1911 yildagi shaharning planiga qaraganda yangi qismi shaharning markazida katta maydonni egallagan. Uning trapesiya shaklidagi plani o'rtasida kazarmalar, qolgan joylarida xo'jalik binolari qurilgan edi. 1891 yilgacha ruslar shahri 1 verst uzunlikdan iborat bo'lib, Oqbo'ra daryosi bilan parallel bo'lgan bir ko'chadan iborat bo'lgan[26]. 1880 yili qal'adan uncha uzoq bo'lmagan masofada uezd boshlig'ining uyi, 22 800 kv.m. maydonda esa Jome maydoni, janubroqda esa 1910 yilgacha cherkov vazifasini o'tagan ibodat uyi qurildi. Undan shimolda diniy maktab, harbiylar uchun turar joy, atrofida esa ma'muriy binolar qurildi.

XX asrning boshlarida O'shning ruslar shahri eski qism bilan qo'shib ketdi. Ruslar shaharining janubiy qismida harbiy lagerlar joylashdi. Shaharning sharqqa qarab kengayishiga Oqbura daryosi monelik qilgan. Daryoning g'arbiy sohilida ruslar xiyobon bino qildilar. O'shning yangi qismida bittagina mehmonxona binosi, magazin va do'konlar, savdo rastalari bino etildi. Shaharning g'arbida Верхы (Piyon)bozor ham bo'lgan.

Bu erda sanoat xududlari, zavod va fabrikalar ham bo'lmagan. Unda bittagina Orlov degan tadbirkorning pivo zavodi (shahar xiyoboning janubida) bo'lgan. 1913 yili O'sh shahrida 915 rus aholi, eski qismida esa 44 mingdan ortiq aholi yashagan. O'sh temir yo'l va muhim sanoat markazlardan uzoq bo'lganidan XX asrning boshlarida ham chegaradagi harbiy istehkom vazifasini o'tagan.

O'lka bosib olingach, aytilganidek bu hududlarda ruslashtirish va aholini Rossiyadan ko'chirib olib kelish siyosati avj oldi. Farg'ona vodiysida ham ruslar istiqomat kiladigan qishloqlar vujudga keldi. Farg'ona viloyatidagi birinchi rus manzilgohi Pokrovskiy nomi bilan O'sh uezdining Qurshab degan joyida barpo etildi. 1897 yili esa Namangan uezdida Uspenskoe, 1898 yili Andijonda Nikolaevskoe nomli qishloqlar paydo bo'ldi[27]. Ayni shu yilda sodir bo'lgan Andijon

qo'zg'olonidan keyin vodiya rus aholisining ko'chib kelishlari davlatning qo'llab-quvvatlashi va ko'magida avj olib ketdi. 1899 yili Ming tepa qishlog'i o'rnida yangi Russkoe qishlog'i paydo bo'ldi[28]. Qishloqning aholisi bir qismi haydalib, bir qismi yo'q qilingandan keyin Rossiyaning markaziy rayonlaridan 200 ta rus oilasi bu erga ko'chirib olib kelindi. Shu yili Andijon uezdida yana Blagovещenskoe qishlog'i, 1901 yili esa Spasskoe qishlog'i barpo etiladi [29]. 1902 yilining oxiriga kelib viloyatda 674 oiladan iborat 7 ta rus qishloqlari paydo bo'ldi. Yangi ko'chib kelgan rus aholi uchun imtiyozlar berilganiga qaramasdan, ular zo'rovonlik bilan mahalliy aholi erlarini ham tortib olaboshladilar. Bundan xavotirga tushgan rus mahalliy ma'muriyati 1904 yili Turkiston genaral-gubernatoriga murojaat qilib, markaziy guberniyalardan ko'chib kelayotganlarning o'zboshimchalik va bosqinchiliklariga chek qo'yish uchun yordam so'ragan[30]. Biroq aholining murojaatlariga rad javob berilgan[31].

Andijon uezdidagi volostlardan Ko'gart, Yassi va O'zganda vaziyat ancha qaltis edi. Bu volostlarda Turkiston genaral-gubernatorligiga qarashli Semirechinsk va Samarqand viloyatlari hamda Poltava, Tomsk va Voronej guberniyalaridan ko'chib kelgan aholi joylashgan edi. Shundan Ko'gart volostidagi 4 ta posyolka Ko'k yong'oq, Jirgatal, Qora chelak va Toron bozor mahalliy ma'muriyat ruxsatsiz barpo etilgan edi[32]. 1908 yili Ko'gartga yana 200 ta oila kelganini Andijon uezdi hokimi Farg'ona harbiy gubernatoriga ma'lum qilib, ularning og'ir moddiy ahvolda ekanligi va tez orada ularning orasida ocharchilik boshlanishi mumkinligi haqida xabar bergan[33].

Ayni vaqtda mahalliy aholi va ko'chib kelganlar o'rtasida to'qnashuv bo'lmasligi uchun uezd boshlig'iga harbiy kuchlarni yuborilishi so'ralgan.

1911 yilga kelib Farg'onada rus manzilgohlarining soni 23 taga etadi. Bular Skobelev uezdida 1 ta, O'shda 5 ta, Namangan uezdida 3 ta, Andijon uezdida 14 ta bo'lgan[34].

Statistik ma'lumotlarga qaraganda, 1913 yilga kelib Farg'ona viloyatida 42 rus posyolkasi bo'lib, ularda 12 648 kishidan iborat 2323 oila yashagan. Ularning ixtiyorida 22 995 desyatina ekin maydonlari bo'lgan.

Birinchi jahon urushi davrida viloyatga urush bo'layotgan joylardan qochoqlar ko'chib kela boshlangan. Shu yilning 21 oktyabriga kelib bunday kishilardan Skobelev shahrida 8918 kishi joylashtirildi. Ular bilan mashg'ul bo'luvchi maxsus komitet tuzilgan. Ularning ko'pchiligi kazarmalarga va 68 ta shaxsiy uylarga joylashtirildi. Tibbiy xizmat yaxshi ko'rsatilmaganidan qochoqlar orasida tif, bezgak va boshqa yuqumli kasalliklar tarqalib ketgan[35]. Skobelev shahriga yana 14 ming harbiy asir joylashtirgani Farg'ona viloyati harbiy gubernatorini ancha xavotirga solib qo'ygan: "Shahar aholisidan 2,5 barobar ko'p harbiy asirlarning kelishi shaharning juda og'ir ahvolga solib qo'ygan", deb yozgan edi general.

Xulosalar:

Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, Rossiya imperiyasining Qo'qon xonligiga harbiy yurishlari bosqinchilik xarakterga ega bo'lib, uning natijasida xonlikning katta hududlari XIX asrning o'rtalaridan Rossiya tarkibiga kiritildi. 1865 yili iyun oyida Toshkent shahri bosib olingach, bosqinchilar bu shahrni O'rta Osiyoni bosib olish uchun asosiy tayanch markazga aylantirdilar. Turkiston genaral-gubernatorligi tashkil etilgach, Rossiyaning Turkistonni bosib olishi yana sistemali tarzda, uzoq maqsadlarni ko'zda tutilgan holda olib borila boshlandi. 1876 yili 19 fevral Qo'qon xonligi tugatildi va uning o'rnida yangi mamuriy hudud Farg'ona viloyati tuzilib, uni harbiy gubernator boshqaradigan bo'ldi. Viloyat shaharlar, uezdlar, volost va qishoq jamolariga bo'lindi. Ruslashtirish va rus aholini Turkistonga ko'chirib keltirish siyosati izchillik bilan amalga oshirila boshlandi.

Iqtiboslar /Сноски/References:

1. Фармонова Б.А. Ремесленное производство в Ферганской долине во второй половине XIX – начале XX в. Дисс. канд.ист. наук. – Ташкент: Институт Истории АН Узбекистана, 1995. – С. 23.(Farmonova B.A. Handicraft production in the Fergana Valley in the second half of the 19th – early 20th centuries. Diss. candidate of history Sci. – Tashkent: Institute of History of the Academy of Sciences of Uzbekistan, 1995. – P. 23.)

2. Юсупова М. Полвека трансформации архитектуры Узбекистана: на примере «новых городов» Ферганской долины, конца XIX – начала XX в. //Научный редактор: Э.В. Ртвеладзе.- Тошкент, 2005.–С. 28.(Yusupova M. Half a century of transformation of the architecture of Uzbekistan: on the example of the “new cities” of the Fergana Valley, the end of the 19th – beginning of the 20th centuries. //Scientific editor: E.V. Rtveladze. - Tashkent, 2005. – P. 28)
3. Лаврентьев В.Л. Капитализм в Туркестане. – Москва, 1930. – 151 с.; (Lavrentiev V.L. Capitalism in Turkestan. – Moscow, 1930. – 151 p.;
4. Кушелевский В.И. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской области. Том I.-Новый Маргелан: Издание Ферганского Областного Статистического Комитета. 1890. – С. 67(Kushelevsky V.I. Materials for medical geography and sanitary description of the Fergana region. Volume I.-New Margelan: Publication of the Fergana Regional Statistical Committee. 1890. – P. 67)
5. История Коканда. – Ташкент: Фан, 1984. – С. 5-41.(History of Kokand. – Tashkent: Fan, 1984. – P. 5-41)
6. O‘zR MDA. I-19, 1-ro‘yxat, 126-ish, 21-24 varaq.; O‘zR MA. I-19, 1-ro‘yxat, 126-ish, 1-13 varaq.(UzR MDA. I-19, list 1, case 126, sheets 21-24; UzR MA. I-19, Schedule 1, Case 126, Sheets 1-13)
7. Кушелевский В.И. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской области. Том I. С. 78.(Kushelevsky V.I. Materials for medical geography and sanitary description of Fergana region. Tom I.S. 78.)
8. Кушелевский В.И. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской области... Том I. – С. 85. Shu muallif qaydlariga ko‘ra Avg‘onbog‘ning maydoni 25 verst bo‘lib, qayrog‘och, terak, yong‘oq va boshqa mevali daraxtlardan iborat bo‘lgan. Ruslar Urganchbog‘, Sulton Murod va Nasriddinbek bog‘lariga ham qoyil qolganlar. Biroq bu bog‘lar tez orada rus kazak askarlari qo‘lidan xarob bo‘lgan. O‘sha joyda. – B. 87.(Kushelevsky V.I. Materials for medical geography and sanitary description of Fergana region... Tom I. - S. 85. According to the notes of the same author, the area of Avgonbog was 25 versts, and it consisted of birch, poplar, walnut and other fruit trees. Russians also admire Urganchbog, Sultan Murad and Nasriddinbek parks. However, these gardens were soon destroyed by Russian Cossack soldiers. In that place. - B. 87.)
9. Юсупова М. Полвека трансформации архитектуры Узбекистана: на примере «новых городов» Ферганской долины, конца XIX – начала XX в... – С. 32.(Yusupova M. Polveka transformatsii arkhitektury to Uzbekistan: na primere "new city" Ferganskoy doliny, contsa XIX - nachala XX v... - С. 32.)
10. Кушелевский В.И. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской области... Том II.– С. 77.(Kushelevsky V.I. Materials for medical geography and sanitary description of Fergana region... Tom I. - S. 77.)
11. Из Коканда. // Туркестанские ведомости. 18.ноябр. 1893.(Iz Kokanda. // Turkestanskije vedomosti. November 18. 1893.)
12. Юсупова М. Полвека трансформации архитектуры Узбекистана: на примере «новых городов» Ферганской долины, конца XIX – начала XX в... – С. 37.(Yusupova M. Polveka transformatsii arkhitektury to Uzbekistan: na primere "new city" Ferganskoy doliny, contsa XIX - nachala XX v... - С. 37.)
13. O‘zR MA..300. jamg‘arma, 1 ro‘yhat 93 ish(UzR MA..300. fund, 1 list 93 jobs)
14. Нилсен В.А. У истоков современного градостроительства Узбекистана (XIX – начало XX веков). – Тошкент: Фан, 1988. – С. 119 .(Nielsen V.A. It is the origin of contemporary urban architecture in Uzbekistan (XIX - early XX centuries). - Tashkent: Science, 1988. - S. 119)
15. Bular: Maoz ibn Jabal, Nadimat, Toshloq, Xotun ariq Bahrin, Gulchaman, Mashad, Eshon darvoza, Olti ariq, Sari mazor, Suk tepa va Chimyon. Qarang: Писарчик А.К. Некоторые данные по исторической топографии городов Ферганы // Сборник статей, посвященных

- искусству таджикского народа. Сталинабад, 1956. – С.157.(These are: Maoz ibn Jabal, Nadimat, Tashlaq, Khotun Arik Bahrin, Gulchaman, Mashad, Eshan Gate, Alti Arik, Sari Mazar, Suk Tera and Chimyan. See: Pisarchik A.K. Nekotorye dannye po istoricheskoy topografii gorodov Fergany // Sbornik statey, posvyashchennykh isskustvu tajikskogo naroda. Stalinabad, 1956. - P.157)
16. O‘zR MA. I-16-fond, 1-ro‘yhat, 30779 ish(UzR MA. Fund I-16, list 1, case 30779)
17. O‘z R MA, I-19, 1-ro‘yhat, 7738-ish, 166-169 varaq.(Own R MA, I-19, List 1, Case 7738, Sheets 166-169)
18. O‘zR MA. I-19, 1-ro‘yhat, 290-ish, 13 varaq. Mufassal qarang: Қосимов Ў. Наманган воҳасининг суғориш тарихидан. – Тошкент: Фан, 1988. – 50 б.(UzR MA. I-19, Schedule 1, Case 290, Sheet 13. See in detail: Kasimov Y. From the irrigation history of the Namangan oasis. - Tashkent: Science, 1988. - 50 p.)
19. Чабров Г. Очерк истории планировки и строительства русских городов Туркестанского края (1865-1916). – Ташкент, 1945. – С. 194 .(Chabrov G. Ocherk istorii planirovki i stroitelstva russkikh gorodov Turkestanskogo kraya (1865-1916). - Tashkent, 1945. - S. 194)
20. O‘zR MA. I-19. 1 ro‘yhat, 31625 ish,. 6 varaq.(UzR MA. I-19. 1 list, 31625 jobs. 6 sheets)
21. Воронина В.Л. Деятельность русских градостроителей в Туркестане во второй половине XIX в. // Архитектурное наследие. 1976. – № 25. – С. 94.(Voronina V.L. Deyatel'nost' russkikh gradostroiteley v Turkestane vo vtoroy polovine XIX s. // Architectural legacy. 1976. - No. 25. - S. 94.)
22. Юсупова М. Полвека трансформации архитектуры Узбекистана. На примере «новых городов» Ферганской долины, конца XIX – начала XX в. – С. 54.(Yusupova M. Polveka transformation of architecture to Uzbekistan. Na primere «novykh gorodov» Ferganskoj doliny, kontsa XIX - nachala XX s. - S. 54.)
23. Акрамов З.М. Наманганская област (историко-географический очерк). – Ташкент: Фан. 1954. – С. 11-24.(Akramov Z.M. Namanganskaya oblast (historical-geographic essay). - Tashkent: Science. 1954. - S. 11-24)
24. O‘zR MA. I-19,1. 26524-ish, 34 varaq.(UzR MA. I-19,1. Case 26524, 34 sheets)
25. O‘zR MA. I-19,1 ro‘yhat 30780 ish(UzR MA. I-19.1 list 30780 cases)
26. Кушелевский В.У. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской области... Том II. – С. 109.(Kushelevskii V.U. Materials for medical geography and sanitary description of Fergana region... Tom I. - S. 109)
27. Акбаров Р.Г. Хозяйственные взаимоотношения и социально-экономическая жизнь населения Ферганской долины во второй половине XIX – начале XX века. Дис... канд.ист. наук. – Ташкент: НУУ им . Улугбека. 2003. – С. 46.(Akbarov R.G. Economic relations and socio-economic life of the population of Fergana Valley in the second half of the 19th - early 20th centuries. Dis... kand.ist. science - Tashkent: NUU im . Ulgbeka. 2003. – S. 46)
28. Стокасимов. Военно-статистическое описание Туркестанского военного округа. Ферганский район... – С. 113.(Stokasimov. Voенно-statisticheskoe opisanie Turkestanskogo voennogo okruga. Fergansky district... - S. 113)
29. O‘zR MA. F-1, 17-ro‘yhat, 428-ish, 1-25 varaq. Yana qarang: Ферганская област в 1902 году. / Ежегодник Ферганской области. Том...2 Выпуск 1903 года. Новый Маргелан. 1903. – С. 7-8.(UzR MA. F-1, List 17, Case 428, Sheet 1-25. See also: Ferganskaya oblast in 1902. / Ejegodnik Ferganskoj oblast. Tom...2 Vypusk 1903 goda. Novyy Margelan. 1903. - S. 7-8)
30. O‘zR MA. F-1, 17-ro‘yhat, 294 ish. 11 varaq.(30. UzR MA. F-1, list 17, case 294. 11 sheets)
31. O‘zR MA. I-19, 1-ro‘yhat, 505 ish. 4 varaq.(UzR MA. I-19, Schedule 1, Case 505. 4 sheets)
32. O‘zR MA. F-17. ro‘yhat -1, 5049 ish. 1 varaq.(UzR MA. F-17. list -1, 5049 jobs. 1 sheet)

33. O‘zR MA. F-25. ro‘yxat -1, 56 ish. 30 varaq(UzR MA. F-25. list -1, 56 works. 30 sheets)
34. Масалский В.И. Туркестанский край... – С.300.; Переселенческое дело в Туркестанском крае (области Сыр-Даринской, Самаркандской и Ферганской). Отчет о служебной поездке в Туркестан осени 1910 г. Чиновника особых поручений при переселенческом управлении Н. Гаврилова. – Санкт-Петербург, 1911.– С. 152.(Masalsky V.I. Turkestansky kraj... – S.300.; Pereselencheskoe delo and Turkestanskom krae (Syr-Darinskoy, Samarkandskoy and Ferganskoy oblasts). Report on official train in Turkestan autumn 1910. Chinovnika osobykh porucheniy pri pereselencheskom upravlenii N. Gavrilova. - St. Petersburg, 1911. - S. 152.)
35. Тиллабаев С.Б. XIX аср охири – XX асрнинг бошларида Туркистон ўлкасининг маъмурий-худудий бошқарув тизими ва унда маҳаллий аҳоли вакилларининг иштироки. (Фарғона вилояти мисолида). – Б.62.(Tillabaev S.B. The administrative-territorial management system of the Turkestan region and the participation of local population in it at the end of the XIX century - the beginning of the XX century. (in the case of Fergana region). - B.62)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000